

O IMPACTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NA SAÚDE DOS ENFERMEIROS: REVISÃO INTEGRATIVA

 DOI: 10.5281/zenodo.8024116

Manuela Cheiram Silva

*Enfermeira, Bacharel do Curso de Enfermagem da UNICNEC – Osório/RS,
ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-1937-0140>
brunajardim@sou.faccat.br*

Nídea Rita Michels Dick

*Mestre em Saúde e Desenvolvimento Humano, Centro Universitário La Salle,
Oficial Major RR do Quadro de Saúde da Brigada Militar RS,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9312-7702>
nidea.dick@gmail.com*

Joséli do Nascimento Pinto

*Mestre em Saúde e Desenvolvimento Humano, Centro Universitário La Salle,
Doutoranda da Pós-Graduação em Gerontologia Biomédica – PUCRS,
Prof. do Curso Bacharelado em Enfermagem da UNICENEC - Osório,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3594-7443>
joselinascimento@hotmail.com*

RESUMO

Introdução: Em 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia de COVID-19. Serviços de saúde ficaram sobrecarregados, afetando a atuação dos enfermeiros, levando as instituições a buscarem novos meios de organização para se adaptarem ao cenário. **Objetivo:** Identificar os aspectos negativos e positivos do impacto da pandemia do COVID-19 na saúde dos enfermeiros. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa realizada nas bases de dados LILACS, PubMed e Science Direct, na linguagem portuguesa, inglesa e espanhola, publicados entre os anos de 2020 a 2022. Foram utilizadas seis etapas: 1) elaboração da questão de pesquisa; 2) escolha das bases de dados e critérios para inclusão e exclusão de estudos; 3) determinar as informações a serem extraídas dos artigos selecionados; 4) análise dos artigos incluídos na revisão; 5) interpretação dos resultados; 6) apresentação da síntese do conhecimento. **Resultados:** No total 624 artigos

encontrados, todos pesquisados no mesmo período do mês de setembro de 2022, sendo 30 produções na base de dados do LILACS, 146 na base de dados do PUBMED e na base do Science Direct foram 448, constituindo uma amostra de 11 estudos. **Considerações finais:** Os aspectos negativos, com maior relevância, relacionados ao impacto da pandemia foram estresse ocupacional, incerteza sobre o futuro, déficit na educação popular e vulnerabilidade psicológica. E os aspectos positivos foram: a união da equipe, as estratégias de enfrentamento da pandemia e a valorização do profissional enfermeiro.

Descritores: Enfermeiros. Saúde do Trabalhador. COVID-19.

ABSTRACT

Introduction: In 2020, the World Health Organization (WHO) declared COVID-19 a pandemic. Health services were overloaded, affecting the work of nurses, leading institutions to seek new means of organization to adapt to the scenario. **Objective:** Identify the negative and positive aspects of the impact of the COVID-19 pandemic on the health of nurses. **Methodology:** This is an integrative review carried out in the LILACS, PubMed and Science Direct databases, in Portuguese, English and Spanish, published between the years 2020 to 2022. Six stages were used: 1) elaboration of the research question; 2) choice of databases and criteria for inclusion and exclusion of studies; 3) determine the information to be extracted from the selected articles; 4) analysis of articles included in the review; 5) interpretation of results; 6) presentation of knowledge synthesis. Results: A total of 624 articles were found, all surveyed in the same period of September 2022, with 30 productions in the LILACS database, 146 in the PUBMED database and 448 in the Science Direct database, constituting a sample of 11 studies. **Conclusion:** The most relevant negative aspects related to the impact of the pandemic were occupational stress, uncertainty about the future, deficit in popular education and psychological vulnerability. And the positive aspects were the unity of the team, the strategies for coping with the pandemic and the appreciation of the professional nurse.

Keywords: Nurses. Occupational Health. COVID-19.

INTRODUÇÃO

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em dezembro de 2019, anunciou o estado crítico de saúde da cidade de Wuhan, na China, a população estava sendo infectada pelo coronavírus, também chamado de COVID-19, desencadeando uma doença altamente infectocontagiosa com quadros graves de pneumonia e síndrome respiratória aguda grave (SRAG), levando a óbito grande parte da população (WHO, 2020). Devido à disseminação mundial do vírus e exacerbado número de casos positivos, acarretando ambientes vulneráveis propensos aos riscos graves de saúde para a população ao redor do mundo, a OMS declarou estado de pandemia no dia 11 de março de 2020 (OPAS, 2020).

Frente a este cenário de eclosão dos casos com o consequente colapso dos

serviços de saúde, o trabalho dos enfermeiros tem sido extremamente exigente, com um aumento significativo da sua magnitude e intensidade, solicitando dos profissionais de saúde a aprendizagem e adaptação de novos protocolos de saúde e mudanças constantes na gestão da doença (LAM et al., 2019). O ambiente sobrecarregado foi um dos fatores que desencadeou respostas negativas que afetaram a parte psicológica, física e também ocupacional, sendo o risco de infecção pela doença a maior preocupação e insegurança nestes profissionais, existindo aspectos negativos comuns entre os enfermeiros (TEIXEIRA et al., 2020). Por consequência destes aspectos, as instituições abriram os olhos em relação ao comprometimento com os seus trabalhadores, fornecendo mudanças no suporte organizacional (SOUZA; ROSSETTO; ALMEIDA, 2022).

Contudo, a delimitação da pesquisa o impacto da pandemia do COVID-19 na saúde dos enfermeiros hospitalares e da atenção primária em saúde, a hipótese do estudo proposta foi que: Quais os aspectos negativos e positivos do impacto da pandemia do COVID-19 na saúde dos enfermeiros?

O tema da pesquisa foi de alta relevância para o meio acadêmico e para a área da enfermagem, visto que, a pandemia pode ter impactado de forma negativa e positiva a saúde dos trabalhadores em saúde da linha de frente da atenção hospitalar e da atenção primária à saúde. Justifica-se essa pesquisa com o intuito de trazer a relevância de um ambiente de qualidade e com suporte para o profissional enfermeiro, visando o seu bem-estar e resultando em uma assistência de qualidade, permitindo uma visão holística dos trabalhadores com reconhecimento diante da sua presença e não somente notar a sua ausência. Ainda nesse contexto, foi observado durante o estágio supervisionado que a estrutura do local não dispõe de condições de trabalho favoráveis para saúde do trabalhador, reforçando a motivação para realizar a pesquisa. Com essa pesquisa objetivou-se identificar os aspectos negativos e positivos do impacto da pandemia do COVID-19 na saúde dos enfermeiros, através da busca nas bases de dados para obter artigos que possam abranger este assunto, utilizando a metodologia de revisão integrativa.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de revisão integrativa da literatura que busca artigos originais já existentes para identificar e analisar os dados com base no conhecimento

científico. Este delineamento de estudo busca de maneira sistematizada obter resultados em pesquisa a qual tenha tema proposto, de forma ordenada e ampla (ERCOLE; MELO; ALCOFORADO, 2014).

Para conduzir este estudo foram utilizadas seis etapas: 1) elaboração da questão de pesquisa; 2) escolha das bases de dados e critérios para inclusão e exclusão de estudos; 3) determinar as informações a serem extraídas dos artigos selecionados; 4) análise dos artigos incluídos na revisão; 5) interpretação dos resultados; 6) apresentação da síntese do conhecimento (WHITTEMORE, 2005).

Para guiar esta revisão foi utilizada a estratégia do acrônimo PICO (População, Interesse e Contexto), sendo: P) Enfermeiros atuantes durante a pandemia do COVID-19; I) Aspectos positivos e negativos na saúde dos enfermeiros; C) Na atenção primária e hospitalar; O) Identificar os aspectos e fatores associados. A partir deste método foi possível formular a seguinte questão norteadora: “Quais os aspectos negativos e positivos do impacto da pandemia do COVID-19 na saúde dos enfermeiros?”. Os vocábulos utilizados foram selecionados a partir daqueles disponíveis na base dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), sendo: Enfermeiros (*Nurses*); Saúde do Trabalhador (*Occupational Health*); COVID-19. Para realizar o cruzamento dos descritores o operador booleano “AND” foi utilizado na aplicação da estratégia de busca pareadamente.

Os critérios de inclusão artigos disponíveis de forma online, com textos completos, na linguagem portuguesa, inglesa e espanhola, publicados entre os anos de 2020 a 2022 e que tenham relação com o assunto proposto.

Foram excluídos os arquivos em formato de revistas, teses, revisões, notícia, relato de caso, repetidos, manuscritos, editoriais, artigos de reflexões e atualidades, comunicações curtas.

A coleta de dados foi realizada no mês de setembro de 2022 nas seguintes bases de dados: National Library of Medicine (PubMed); Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Science Direct. Foi realizado o cruzamento dos descritores e utilizado o operador booleano “AND” para gerar a estratégia de busca: “Enfermeiros” and “Saúde do Trabalhador” and “COVID-19”, aplicada na plataforma LILACS e em inglês na base PUBMED e Science Direct: “*Nurses*” and “*Occupational Health*” and “COVID-19”.

Posteriormente, a seleção dos artigos foi realizada leitura dos mesmos a fim de selecionar partes as quais responderam aos objetivos desta pesquisa. Foram

elaborados dois quadros para demonstrar o delineamento do estudo, e dois quadros para melhor compreensão e visualização dos resultados encontrados. No primeiro quadro está disposto o quantitativo de artigos pesquisados em cada base de dados escolhida, assim como os descritores em saúde e operador booleano utilizados em cada uma e o número total de estudos encontrados. A Figura 1 é o fluxograma PRISMA, demonstrando o número total de artigos encontrados nas três bases de dados, número de artigos excluídos, artigos para leitura de título e resumo, número de artigos que não atenderam a temática, artigos selecionados para leitura na íntegra, artigos excluídos por não responderem a questão norteadora e o total de artigos que foram selecionados para fazer parte desta revisão.

A caracterização de cada estudo escolhido está descrita no Quadro 2, apresentando os autores e o ano de publicação dos artigos, o objetivo, idioma e país, nível de evidência e a metodologia. Nos dois últimos quadros foram exemplificados os artigos que atenderam aos objetivos traçados por este estudo.

Os artigos incluídos na amostra foram classificados conforme nível de evidência disposto em sete níveis: 1) as evidências provêm revisão sistemática, metanálise ou de diretrizes clínicas oriundas de revisões sistemáticas de ensaio clínicos randomizados e controlados; 2) evidências de pelo menos um ensaio clínico randomizado controlado; 3) evidências derivadas de ensaios clínicos bem delineados sem aleatorização; 4) evidências oriundas de estudo de coorte e de caso-controle bem delineados; 5) evidências apresentadas de revisão sistemática, de estudos descritivos e qualitativos; 6) evidências provenientes de um único estudo descritivo ou qualitativo; 7) evidências derivadas da opinião de autoridades e/ou parecer de comissão de especialistas (MELNICK; FINEOUT-OVERHOLT, 2005).

Assegurado os aspectos éticos, utilizará as normas definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para garantir a autoria dos textos pesquisados, referenciando e citando de forma apropriada, e seguindo a Lei nº 9.610 (BRASIL, 1998) dos direitos autorais. Será estruturado conforme o manual de orientações para relatório, fornecido pelo Centro Universitário Cenecista de Osório (UNICNEC) visando padronizar e organizar os dados obtidos através da coleta.

RESULTADOS

Realizou-se uma pesquisa afim de identificar os aspectos negativos e positivos

do impacto da pandemia do COVID-19 na saúde dos enfermeiros, nas bases de dados LILACS (Literatura Latino-Americana em ciências da saúde), PUBMED (Publicações Médicas) e Science Direct com os descritores Enfermeiros (*Nurses*), Saúde do Trabalhador (*Occupational Health*), COVID-19, cruzando-os com o operador booleano “AND”, conforme apresentado no Quadro 1:

Quadro 1 - Estratégia de busca e quantitativo das bases de dados.

Base/Banco de Dados	Cruzamento	Quantitativo
LILACS	Enfermeiros and Saúde do Trabalhador and COVID-19	30
PUBMED	Nurses and Occupational Health and COVID-19	146
Science Direct	Nurses and Occupational Health and COVID-19	448
TOTAL		624

Fonte: Autor (2022).

Utilizando a questão de pesquisa mencionada, ao total, foram encontrados 624 artigos, todos pesquisados no mesmo período do mês de setembro de 2022, sendo 30 produções na base de dados do LILACS, 146 na base de dados do PUBMED e na base do Science Direct foram 448.

Deste total foram excluídos 289 (duzentos e oitenta e nove), sendo 27 (vinte e sete) artigos de comunicação curta; 2 (dois) artigos de relato de caso; 2 (dois) artigos de notícia; 5 (cinco) artigos manuscritos; 12 (doze) artigos de reflexão; 1 (um) artigo de correção de publicação; 93 (noventa e três) artigos de revisão; 2 (dois) artigos de dados; 5 (cinco) artigos de estudo de caso; 2 (dois) artigos enciclopédia; 16 (dezesesseis) capítulos de livro; 2 (duas) revista; 49 (quarenta e nove) artigos não disponíveis para download; 15 (quinze) artigos editoriais; 28 (vinte e oito) resumos de conferências; 15 (quinze) artigos de correspondência; 14 (quatorze) artigos repetidos, resultando em 334 (trezentos e trinta e quatro) artigos selecionados para leitura de título e resumo a fim de descartar aqueles que não atenderam a temática que no total foram 271 (duzentos e setenta e um), restando 63 (sessenta e três) estudos para leitura na íntegra com interesse de incluir na revisão àqueles que responderam à questão norteadora, descartando 52 (cinquenta e dois) artigos que não responderam, restando 11 (onze) artigos para compor este trabalho. Foram seguidas as recomendações do grupo PRISMA para busca e seleção dos estudos, o detalhamento da pesquisa encontra-se disponível no fluxograma a seguir (Figura 1).

Figura1 - Fluxograma de seleção dos artigos incluídos na revisão.

Fonte: Autor (2022).

Fazem parte da amostra final para compor esta revisão 11 (onze) artigos, publicados nos anos de 2020 a 2022, nos idiomas português, inglês e espanhol. Os países de realização dos estudos foram: Arábia Saudita, Brasil, Coreia do Sul, Estados Unidos da América (EUA), Etiópia, Irã, Israel, Portugal e Reino Unido, sendo Irã e Brasil os países com mais publicações. Os tipos de estudo foram: qualitativo (36,36%) e transversal (63,64%). Através da avaliação do nível de evidência 63,64% dos estudos foram classificados com nível VI. No Quadro 2 apresenta-se a caracterização dos estudos selecionados, levando em conta objetivo, país onde foi realizado o estudo, idioma, nível de evidência e metodologia.

Quadro 2 - Classificação e caracterização dos estudos incluídos na revisão.

Artigo	Autores/ Ano	Objetivo	Idioma/ País	Nível de evidência	Metodologia
A1	ARNETZ, J.E.; GOETZ, C.M.; ARNETZ, B.B.; ARBLE, E. (2020)	Explorar as percepções das fontes mais salientes de estresse nos estágios iniciais da pandemia do coronavírus em uma amostra de enfermeiros dos EUA.	Inglês/ EUA	VI	Estudo transversal
A2	MEKONEN, E.; SHETIE, B.; MULUNEH, N. (2020)	Avaliar a prevalência e os fatores associados de ansiedade, depressão e estresse entre enfermeiros que trabalham em hospitais de referência do noroeste de Amhara.	Inglês/ Etiópia	VI	Estudo transversal
A3	NASCIMENTO, V.F.D.; HATTORI, T.Y.; TRETTEL, A.C.P.T. (2020)	Identificar as dificuldades e medos dos enfermeiros que enfrentaram a pandemia do COVID-19 no Brasil.	Espanhol/ Brasil	VI	Estudo qualitativo
A4	ALI, S.A.A.; DIAB, S.S.E.M.; ELMAHALLAWY, E.K. (2021)	Avaliar o estresse psicológico, fatores de ansiedade e mecanismos.	Inglês/ Arábia Saudita	VI	Estudo transversal
A5	BORGES, E.M.N.; QUEIRÓS, C.M.L.; VIEIRA, M.R.F.S.P.; TEIXEIRA, A.A.R. (2021)	Descrever a percepção e vivências dos enfermeiros sobre o seu desempenho durante a pandemia do COVID-19.	Português/ Portugal	VI	Estudo qualitativo
A6	ELERES, F.B.; ABREU, R.N.D.C.; MAGALHÃES, F.J. et al. (2021)	Investigar as emoções de enfermeiras e enfermeiros acerca da infecção por coronavírus (COVID-19).	Português/ Brasil	VI	Estudo qualitativo
A7	ZARE, S.;	Identificar o nível de	Inglês/Ir	VI	Estudo

	KAZEMI, R.; IZADI, A.; SMITH, A. (2021)	burnout e seus preditores em enfermeiros que atuam em hospitais para pacientes com COVID-19.	ã		transversal
A8	SAVITSKY, B.; RADOMISLEN SKY, I.; HENDEL, T. (2021)	Avaliar a satisfação ocupacional durante a pandemia do COVID-19 entre os enfermeiros em Israel, esclarecer as condições de trabalho e identificar fatores associados à baixa satisfação ocupacional.	Inglês /Israel	VI	Estudo transversal
A9	KANGARLOU, M.B.; FATEMI, F.; PAKNAZAR, F.; DEHDASHTI, A. (2022)	Examinar os fatores de risco pessoais e ambientais de trabalho associados ao esgotamento ocupacional entre enfermeiros hospitalares.	Inglês/Irã	VI	Estudo transversal
A10	MABEN, J.; CONOLLY, A.; ABRAMS, R. (2022)	Explorar a gama de experiências de enfermeiros que trabalham na linha de frente da pandemia do COVID-19 no Reino Unido e a possível impactos no seu bem-estar psicossocial e emocional.	Inglês/Reino Unido	VI	Estudo qualitativo
A11	SON, Y.J.; LEE, H.; JANG, S.J. (2022)	Identificar o impacto do estresse no trabalho dos enfermeiros mais jovens e do suporte organizacional percebido na sua vontade de cuidar de pacientes com COVID-19.	Inglês/Coreia do Sul	VI	Estudo transversal

Fonte: Autor (2022).

As mudanças no cenário da saúde a nível mundial acarretaram em consequências diretas no ambiente de trabalho do profissional da saúde, as elevadas taxas de óbitos e números de infectados internados nos hospitais geraram fatores que desencadearam transtornos mentais e sofrimento. A carência de equipamentos de

proteção individual (EPI) e a desordem administrativa foram duas vertentes significantes para as equipes que necessitavam de apoio. No Quadro 3 estão apresentados os aspectos negativos do impacto da pandemia do COVID-19 na saúde física, mental e ocupacional do enfermeiro.

Quadro 3 - Os aspectos negativos da pandemia.

Aspectos negativos do impacto da pandemia do COVID-19
O estresse ocupacional é desencadeado pelo baixo suporte organizacional, escassez de equipamento de proteção individual (EPI) e a falta de treinamento quanto à utilização, uso racional e descarte dos EPIs e desconforto físico quanto ao uso destes materiais (ARNETZ et al., 2020; SON et al., 2022).
Vulnerabilidade psicológica perante ao cenário traumático de rotatividade dos pacientes devido ao grande número de óbitos (MABEN et al., 2022).
Realocar enfermeiros dos seus setores para área de atendimento de pacientes com coronavírus sem treinamento sobre cuidados e manejo gerou falta de autonomia (MABEN et al., 2022).
Enfermeiros que atuam em três turnos, conseqüentemente, se expõem mais aos estressores, possuem maiores níveis de Burnout e aqueles que não possuem estão na zona de risco de desencadear este transtorno (ZARE et al., 2021).
A incerteza sobre o futuro gerou ansiedade (ELERES et al., 2021).
Serem expostos ao vírus e da possibilidade de infectar amigos e familiares (ARNETZ et al., 2020).
Enfermeiros com histórico de transtornos mentais e doenças crônicas têm maior probabilidade de desencadear de pressão (MEKONEN et al., 2020).
Deixar de lado ações de compaixão como as visitas, por necessidade de manter os pacientes positivos isolados, sem contato com a família e os amigos (ARNETZ et al., 2020).
Notícias falsas, relatando que o COVID-19 seria uma mentira, fazendo com que a população desacreditasse do cenário que estava assombrando o mundo, dificultando a educação popular quanto às medidas de proteção (ARNETZ et al., 2020; NASCIMENTO et al., 2020).

Fonte: Autor (2022).

As instituições que conseguiram, a medida do possível, prestar o adequado suporte e estratégia de escuta aos seus funcionários a tempo de apoiá-los à medida que demonstravam frustrações que pudessem marcar a trajetória de forma negativa, permitiram que os mesmos conseguissem elencar alguns aspectos positivos da pandemia, como consta no Quadro 4.

Quadro 4 - Os aspectos positivos da pandemia.

Aspectos positivos do impacto da pandemia do COVID-19
Enfermeiros que atuam em UTI relataram sentir-se mais seguros por possuírem EPI completo e trabalharem em um cenário que não havia ambigüidade entre os pacientes positivos ou suspeitos para COVID-19, assim conhecendo o quadro de todos que estão ali no setor (MABEN et al., 2022).

Criação de serviços de suporte virtuais e presenciais para fornecer troca de experiências, desabafo e validação de seus sentimentos entre colegas que possuem semelhante mentalidade (MABEN et al., 2022).
União, harmonia e colaboração da equipe, assim como a busca constante de estudos com fundamentos científicos para compartilhar e embasar o cuidado fornecido (BORGES et al., 2021).
Surgiram estratégias para enfrentar a situação, o suporte familiar foi considerado algo positivo, assim como adotar práticas de exercício físico e direcionamento a práticas da sua religião, para alguns enfermeiros o fator “isolamento social” foi considerado momento de autocuidado (BORGES et al., 2021).
Propor programas de educação aos enfermeiros sobre o uso de mecanismos de enfrentamento para minimizar as consequências, ou até mesmo evitar os fatores de risco que atingem a saúde mental e física (ALI et al., 2021).
Enfermeiros se mostraram esperançosos a partir do momento em que reconheceram o seu papel perante à vida dos pacientes, reconhecendo estar fazendo o seu melhor para proporcionar o melhor (ELERES et al., 2021).
Treinamento para procedimentos no âmbito hospitalar forneceram ambiente de serviço mais seguro e menos estressante para os enfermeiros (KANGARLOU et al., 2022).
Área de saúde comunitária favoreceu enfermeiros quanto à satisfação ocupacional e tarefas gerenciais (SAVITSKY et al., 2021).

Fonte: Autor (2022).

DISCUSSÃO

Os aspectos negativos e positivos da pandemia do COVID-19

Em um estudo realizado com 15 enfermeiros na cidade de Porto, em Portugal, foram elencados aspectos sobre a concepção das experiências que enfrentaram durante a pandemia do COVID-19. Relataram condições emocionais negativas que desencadearam ansiedade e medo, as mudanças no local de trabalho também foram elencadas como fator negativo, a alteração na logística, horário de trabalho e os cuidados prestados, diferentes daqueles que compuseram a rotina anterior à pandemia, os quais enfermeiros já estavam acostumados (A5).

Além destes, a falta de embasamento científico, remuneração não condizente com a carga de trabalho, tanto em relação ao horário como tarefas. A dúvida sobre o futuro e a angústia em não saber o fim da pandemia também são fatores que atingem a parte emocional destes profissionais, podendo levar à frustração pessoal e ocupacional, como traz o estudo proposto com enfermeiros atuantes em hospitais e discentes em curso de pós-graduação em Enfermagem (n=58), na cidade de Fortaleza, Ceará/BR (A6).

Corroborando com esses dados, um estudo com enfermeiros do Mato Grosso/BR evidenciou as dificuldades e medos que estavam relacionados com o risco

diário de exposição ao vírus devido a problemas de acesso e uso de equipamento de proteção individual (EPI), dúvidas no diagnóstico diferencial, bem como sobrecarga de trabalho e aumento da demanda por atendimento aos pacientes e também aos seus parentes. Estes fatores levam os profissionais à vulnerabilidade no local de trabalho, pois carecem de apoio e atenção e isso interfere na saúde e qualidade da assistência prestada, aumentando o medo, ansiedade e insegurança, já estabelecidos pelo próprio cenário frustrante da pandemia (A3).

Contudo, o esgotamento profissional e pessoal gerado por estes fatores estressantes e ocupacionais levam ao desencadeamento de Burnout. Este transtorno foi trazido por um estudo realizado com enfermeiros (n=208), da província do sul em Fars, no Irã, o qual menciona que o Burnout de enfermeiros diretamente expostos a pacientes com COVID-19 é maior do que o destes profissionais que atuam em outros setores, sendo o trabalho sobrecarregado pela carga horária e demanda, as causas principais detectadas neste estudo (A7).

Já em um estudo realizado na província de Semnan, no Irã, com quase o triplo de profissionais do estudo anterior, atrela, juntamente, ao fator sobrecarga ocupacional a demanda mental, levando à exaustão emocional pela consequência de empurrá-los para além da sua capacidade de lidar com problemas mentais, resultando em despersonalização, sendo este sintoma característico do Burnout, que por fim afetou os enfermeiros da linha de frente ao combate à pandemia (A9).

Em maio de 2020, 695 enfermeiros dos Estados Unidos da América (EUA) participaram do estudo que visava explorar as percepções das fontes mais salientes de estresse neste estágio da pandemia, a primeira onda do COVID-19, e obtiveram como resultado o medo de ser exposto ao vírus e adoecer, assim como de fato transmitir a doença para outras pessoas, como entes queridos, pacientes e colegas, levando ao distanciamento social, momento perturbador para aqueles que neste momento estavam necessitados de atenção. Testemunhar a rápida deterioração dos pacientes e a morte, levou ao sentimento de inadequação em relação ao suporte e tratamento de seus pacientes (A1).

Evidencia-se que, além dos desafios internos enfrentados nas instituições, externamente havia manifestantes e demais pessoas espalhando informações falsas sobre o COVID-19 ser uma farsa, afetando a credibilidade dos enfermeiros que ali atuam e outros profissionais da saúde, segundo estudo realizado nos EUA (A1), e também apontado por enfermeiros brasileiros a dificuldade no campo da educação,

em relação à desinformação da população sobre os riscos de infecção por COVID-19 (A3).

Destarte, a questão da depressão foi abordada através de uma pesquisa que tinha objetivo de avaliar a prevalência e os fatores associados desta condição, da ansiedade e estresse, entre enfermeiros que trabalham em hospitais de referência do noroeste de Amhara, na Etiópia. A prevalência de depressão se deu em enfermeiros que não tiveram orientação a uma diretriz para o gerenciamento do COVID-19 e não realizaram treinamento sobre prevenção de infecção, receberam feedback negativo de familiares e amigos que se juntaram ao trabalho na linha de frente, que possuíam histórico de transtornos mentais e doenças crônicas (A2).

Da mesma forma, os enfermeiros foram profundamente afetados pelo que vivenciaram e relatam estar marcados para sempre com os impactos do COVID-19. A rotatividade dos pacientes pelo alto número de óbitos foi motivo de aflição, pois estes profissionais não estavam preparados para trabalhar com tantos pacientes críticos em que a morte ocorria com frequência, cenário que pode levar ao transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), relatado pela maioria dos enfermeiros entrevistados no Reino Unido (n=52) (A10).

A partir deste estudo constatou-se que a realocação de enfermeiros para outros setores, que por vezes não obtiveram treinamento, resultando em decréscimo da qualidade do atendimento, geraram conflitos nestes locais com demais enfermeiros fixos dessas unidades de cuidado intensivo. Estas circunstâncias fizeram com que a maioria dos enfermeiros optasse por pedir demissão (A10).

Portanto, na Coreia do Sul, em um estudo realizado com 211 enfermeiros, o estresse no trabalho diminuiu significativamente a vontade de cuidar de pacientes com COVID-19 entre enfermeiros em início de carreira, enquanto o suporte organizacional percebido aumentou significativamente a vontade de cuidar entre eles, opinião diferente dos enfermeiros que estão em meio de carreira. Ao contrário dos outros estudos e inesperadamente nesta mesma pesquisa, o estresse no trabalho aumentou significativamente a vontade de cuidar entre os enfermeiros em meio de carreira, porém serão necessárias mais pesquisas para determinar a relação entre estresse no trabalho e vontade de cuidar de pacientes com COVID-19 (A11).

Apesar de todos os aspectos negativos já citados, há pesquisas que chegaram a conclusões que mencionam atitudes com perspectiva positiva. Em um estudo realizado com 469 enfermeiros hospitalares da Arábia Saudita, os mesmos relataram

que o fator causador de ansiedade estava atrelado ao cuidar de seus colegas infectados, com isto obtiveram a visão sobre a necessidade de instituir programas sobre o uso de mecanismos de enfrentamento aos riscos à saúde mental e medidas preventivas, a fim de ensiná-los a se proteger e entender o contexto ocupacional em que está inserido, podendo o profissional enfermeiro minimizar o estresse psicológico e fadiga para prestar cuidados de alta qualidade (A4).

Ainda que haja dificuldades, houve aspectos positivos provenientes da chegada da pandemia, como o espírito de equipe, busca por novos estudos, informações e esclarecimentos sobre o vírus e as medidas que deveriam ser tomadas, gerando dessa forma um compartilhamento de experiências e conhecimentos. Estes enfermeiros possuem boas expectativas quanto ao futuro, por mencionarem o crescimento profissional e também pessoal, além da enfermagem passar a ser valorizada como consequência útil e necessária da pandemia (A5).

Contrário aos enfermeiros atuantes nos EUA (A1), aqueles que se encontram em Porto/PT utilizaram o isolamento social como ferramenta ao seu favor, conseguindo organizar sua rotina, proporcionando descansos, tarefas que estavam por serem realizadas, contato com a família e momentos a sós, fazendo atividades com métodos direcionados à saúde mental (A5).

Assim, o desempenhar das funções de enfermeiro frente ao paciente com COVID-19 não gerou apenas aflições, mas também proporcionou autorreconhecimento perante à sua profissão e proporcionou sentimento de gratidão, superação e esperança, pois os mesmos conseguiram prestar o cuidado e contribuiu para a boa evolução do quadro de saúde de boa parte dos pacientes, além de exigirem da gestão posicionamento quanto à implementação de serviço de saúde mental para os funcionários (A6).

Oposto ao que foi relatado por enfermeiros de Portugal, 699 enfermeiros dos 831 incluídos na pesquisa realizada em Semnan, sentiram-se mais seguros em relação ao serviço e menos estressados com o local de trabalho, pois tiveram treinamento em procedimentos de trabalho seguro, como uso de EPI e condutas na assistência, que proporcionam tranquilidade e autoconfiança para realizar os cuidados necessários aos pacientes com COVID-19 (A9).

Consequente, o fator segurança no local de trabalho foi também mencionado por enfermeiros que atuam em unidade de terapia intensiva, justamente por trabalharem em local fechado tinham o fornecimento completo de EPIs, e naquele

local não havia ambiguidade sobre os pacientes com ou sem COVID-19, permitindo que os enfermeiros estivessem a par do status de seus pacientes permitindo sentirem-se mais seguros (A10).

Ainda no mesmo estudo, como suporte à saúde mental, no Reino Unido, houve a criação de uma rede de apoio pela instituição composta pelos próprios funcionários do hospital, pois são indivíduos de mentalidade semelhante. Podendo este encontro ser realizado presencialmente, pelo meio virtual sentiram-se mais à vontade para que pudessem acessar de forma anônima, a fim de evitar exposição e julgamentos, desta forma puderam relatar as dificuldades na rotina e na vida pessoal. Descreveram este apoio que receberam e puderam dar aos colegas como principal aspecto positivo da pandemia, pois funcionava como uma fonte de validação de sentimentos (A10).

Observa-se que, em Israel, foi realizado um estudo com 130 enfermeiros com objetivo de avaliar a satisfação ocupacional durante a pandemia do COVID-19, e o local de trabalho mostrou-se significativamente associado a isto, pois enfermeiros da atenção primária à saúde (APS) apresentaram maior satisfação que enfermeiros hospitalares, embora estes ocupassem cargos gerenciais e não tinham contato direto com pacientes infectados, prestaram serviços a rede de saúde e apoio às famílias e pacientes pós-infecção. Embora as difíceis condições de trabalho que pudessem comprometer os valores básicos da enfermagem, isso não aconteceu, e este estudo demonstra que os enfermeiros são altamente motivados e apegados aos valores da profissão mesmo em momentos difíceis (A8).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa respondeu ao objetivo, porém com déficit nas informações, pois faltaram estudos com pesquisas mais aprofundadas sobre aos aspectos negativos e positivos, e as causas e soluções destes fatores focados no profissional. A partir do que foi encontrado, entende-se que os fatores negativos são inevitáveis ao que se refere a uma pandemia, que atingiu de forma brusca o lado pessoal e ocupacional destes enfermeiros que atuaram durante este cenário devastador acometido pelo vírus do COVID-19. Para uma melhor compreensão dos aspectos negativos mencionados é necessário buscar novos campos de estudo para ratificar alguns resultados, amostras de outras cidades dentro de um mesmo país, e trazer uma percepção mais aguçada do que seriam os fatores negativos que os atingiram. E

buscar resultados ao que se refere às medidas tomadas para enfrentamento desta pandemia, devido ao fato de que durante este período poucas estratégias foram adotadas e efetivas.

Contrastando-se aos pontos negativos, a valorização da enfermagem veio somente em meio ao caos da pandemia, mas ajudou os próprios profissionais a se sentirem realizados com a profissão, levando a ter mais confiança, autonomia nas atividades e voz ativa. Uniu-se equipes e oportunizou-se as trocas de experiências, visando a colaboração das atividades entre todos os funcionários e consentiu-se que o enfermeiro pudesse atuar como líder, pois esteve na linha de frente em praticamente todas as demandas. Em meio a sobrecarga de trabalho, gestores e instituições abriram os olhos perante estes profissionais, alguns hospitais durante a pandemia conseguiram implementar meios que serviram de rede de apoio, mas algumas apenas mencionaram estratégias para implementar estas redes.

Obteve-se dificuldades quanto à busca de estudos, pois muitos pesquisadores englobam os enfermeiros junto ao restante dos profissionais de saúde, generalizando os cargos e trazendo resultados sem distingui-los de médicos e técnicos de enfermagem, o que dificulta em entender o real sentimento somente dos enfermeiros. Além disso, estudos abordam cenários hospitalares, porém pouco se menciona a atenção primária. A quantidade de pesquisas realizadas a partir de 2020, prevalece estudos que abordam sobre a infecção do COVID-19, como ocorre a transmissão e a prevalência do perfil de funcionários infectados nos estabelecimentos de saúde, assim como as consequências físicas que os atingiram, deixando de lado a busca por outros atores que poderiam afetar os enfermeiros. Este estudo foi realizado com intuito de resgatar a importância da saúde do trabalhador, visando a contribuição para o avanço do conhecimento nesta área.

REFERÊNCIAS

ALI, S.A.A.; DIAB, S.S.E.M.; ELMAHALLAWY, E.K. Exploring the psychological stress, anxiety factors, and coping mechanisms of critical care unit nurses during the COVID-19 outbreak in Saudi Arabia. **Front Public Health**. 2021; 9: 767517. DOI: [10.3389/fpubh.2021.767517](https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.767517). Acesso em: 19/09/2022.

ARNETZ, J.E.; GOETZ, C.M.; ARNETZ, B.B.; ARBLE, E. Nurse reports of stressful situations during the COVID-19 pandemic: Qualitative analysis of survey responses.

Int J Environ Res Public Health. 2020; 17(21): 8126. DOI:
<https://doi.org/10.3390/ijerph17218126>. Acesso em: 19/09/2022.

BORGES, E.M.N.; QUEIRÓS, C.M.L.; VIEIRA, M.R.F.S.P.; TEIXEIRA, A.A.R. Percepções e vivências de enfermeiros sobre sua atuação na pandemia de COVID-19. **Rev Rene.** 2021; 22: e60790. DOI: <https://doi.org/10.15253/2175-6783.20212260790>. Acesso em: 19/09/2022.

BRASIL. **Lei nº 9.610**, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Brasília, DF: Ministério da Saúde; 1998.

ELERES, F.B.; ABREU, R.N.D.C.; MAGALHÃES, F.J. et al. Coronavirus infection has reached Brazil, what now? Nurses' emotions. **Rev Bras Enferm.** 2021; 74(1): e20201154. DOI: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-1154>. Acesso em: 20/09/2022.

ERCOLE, F.F.; MELO, L.S.D.; ALCOFORADO, C.L.G.C. Revisão integrativa versus revisão sistemática. **Rev Min Enferm.** 2014; 18(1): 1-260. DOI: <http://dx.doi.org/10.5935/1415-2762.20140001>. Acesso em: 14/11/2022.

KANGARLOU, M.B.; FATEMI, F.; PAKNAZAR, F.; DEHDASHTI, A. Occupational Burnout symptoms and its relationship with workload and fear of the SARS-CoV-2 pandemic among hospital nurses. **Front Public Health.** 2022; 10: 852629. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.852629>. Acesso em: 19/09/2022.

LAM, S.K.K.; KWONG, E.W.Y.; HUNG, M.S.Y. et al. A qualitative descriptive study of the contextual factors influencing the practice of emergency nurses in managing emerging infectious diseases. **Int J Qual Stud Health Well-being.** 2019; 14(1): 1626179. DOI: <https://doi.org/10.1080/17482631.2019.1626179>. Acesso em: 14/11/2022.

MABEN, J.; CONOLLY, A.; ABRAMS, R. 'You can't walk through water without getting wet' UK nurses' distress and psychological health needs during the Covid-19 pandemic: a longitudinal interview study. **Int J Nurs Stud.** 2022; 131: 104242. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2022.104242>. Acesso em: 20/09/2022.

MEKONEN, E.; SHETIE, B.; MULUNEH, N. The psychological impact of COVID-19 outbreak on nurses working in the Northwest of Amhara Regional State Referral Hospitals, Northwest Ethiopia. **Psychol Res Behav Manag.** 2020; 13: 1353-64. DOI: <http://doi.org/10.2147/PRBM.S291446>. Acesso em: 20/09/2022.

MELNYK, B.M.; FINEOUT-OVERHOLT, E. **Evidence-based practice in nursing & healthcare: a guide to best practice.** Lippincott Williams & Wilkins; 2022.

NASCIMENTO, V.F.D.; HATTORI, T.Y.; TRETTEL, A.C.P.T. Dificuldades y temores de las enfermeras que enfrentan la pandemia de COVID-19 en Brasil. **Rev Hum Med.** 2020; 20(2): 312-33. Disponível em: <http://scielo.sld.cu/pdf/hmc/v20n2/1727-8120-hmc-20-02-312.pdf>. Acesso em: 20/11/2022.

OPAS. Organização Pan-Americana de Saúde. **Folha informativa sobre COVID-19.** Genebra: OPAS; 2020. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/coronavirus>. Acesso em: 14/11/2022.

SAVITSKY, B.; RADOMISLENSKY, I.; HENDEL, T. Nurses' occupational satisfaction during COVID-19 pandemic. **Appl Nurs Res.** 2021; 59: 151416. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.apnr.2021.151416>. Acesso em: 20/09/2022.

SON, Y.J.; LEE, H.; JANG, S.J. Work stress and perceived organizational support on young Korean nurses' care for COVID-19 patients. **Collegian.** 2022; 29(5): 748-54. DOI: <https://doi.org/10.1177/0844562120931623>. Acesso em: 20/10/2022.

SOUZA, T.P.; ROSSETTO, M.; ALMEIDA, C.P.B. Impacto do COVID-19 em profissionais de enfermagem: revisão sistemática e metanálise. **Trab Educ Saúde.** 2022; 20: e00069176. DOI: [10.1590/1981-7746-ojs00069](https://doi.org/10.1590/1981-7746-ojs00069). Acesso em: 20/10/2022.

TEIXEIRA, C.F.S.; SOARES, C.M.; SOUZA, E.A. et al. A saúde dos profissionais de saúde no enfrentamento da pandemia de COVID-19. **Ciênc Saúde Col.** 2020; 25(9): 3465-74. DOI: [10.1590/1413-81232020259.19562020](https://doi.org/10.1590/1413-81232020259.19562020). Acesso em: 14/11/2022.

WHITTEMORE, R. Combining evidence in nursing research: methods and implications. **Nurs Res.** 2005; 54(1): 56-62. DOI: [10.1097/00006199-200501000-00008](https://doi.org/10.1097/00006199-200501000-00008). Acesso em: 20/11/2022.

WHO. World Health Organization. Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. **Braz J Implantol Health Sci.** 2020; 2(3). Disponível em: <https://bjih.emnuvens.com.br/bjih/article/view/173>. Acesso em: 26/11/2022.

ZARE, S.; KAZEMI, R.; IZADI, A.; SMITH, A. Beyond the outbreak of COVID-19: factor saffecting burnout in nurses in Iran. **Ann Glob Health.** 2021; 87(1): 51. DOI: <https://doi.org/10.5334/aogh.3190>. Acesso em: 19/11/2022.